

ANTİK DÖNEM KABAŞON FORM VE TÜRKİYE’DE TAKI YAPIMINDAKİ GÜNCEL UYGULAMALARI*

ANCIENT CABOCHON FORM AND CURRENT APPLICATIONS IN JEWELRY MAKING IN TURKEY

Evrin ÇOBAN ✉**

Özet

Amorf yapı (kristal sistemi olmayan) ve kristalin yapıdaki süstaşları, kendilerine özgü renkleri, biçimleri ve fiziko-kimyasal özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu vesile ile, yaşamın başladığı ilk dönemlerden itibaren süslenme ve sosyal statüyü ifade etme amacıyla kullanılmışlardır. Bu çalışmada, süstaşlarının antik dönemlerde üretimine başlanmasından itibaren, günümüzde de kullanılmaya devam eden kabaşon formunun işleniş süreci ve bu formun takı yapımındaki yeri ele alınmıştır. Bunlara ek olarak, kötü güçlerin yaklaşmasını engellemek, büyüden korunmak, şifa bulmak, huzur sağlamak ve bereket getirmek gibi çeşitli toplumsal ve inanç temelli niyetlerle tercih edilmişlerdir. İlk çağlardan günümüze kadar uzanan takı tercihleri, hem zanaat hem de sanat bağlamında, dönemin koşulları ve kültürel yapılar doğrultusunda sürekli bir değişim göstermiştir. Arkeolojik çalışmalarla elde edilen bulgular, geçmiş dönemlerde takı üretiminin basit el aletleriyle gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Buna karşılık, günümüzde kuyumculuk, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, oldukça gelişmiş ve vazgeçilmez bir Türk el sanatı haline gelmiştir. Takılar, tarih boyunca süslenme, inanç ve statü göstergesi gibi çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Bu işlemlere zamanla yenileri eklenmiş ve takı, değişen toplumsal ve kültürel ihtiyaçlara uyum sağlayarak varlığını sürdürmüştür. Süstaşı işlemeciliği ve süstaşlı takı üretimi ise, tarihsel olarak içi delinerek şekillendirilmiş yuvarlak

* DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16638861>

turnitin.com tarafından taranmıştır. Creative Commons lisansı altındadır.

Araştırma Makalesi: **Geliş tarihi:** 10.05.2025 **Kabul tarihi:** 22.07.2025

Atf Bilgisi / Reference Information: ÇOBAN, E (2023): Antik Dönem Kabaşon Form ve Türkiye’de Takı Yapımındaki Güncel Uygulamaları, *Zeitschrift für die Welt der Türken*, 17 /2, s. 107-118

** Öğr. Gör. Dr., Evrin ÇOBAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Meslek Yüksekokulu Muğla/TÜRKİYE evrimcoban@mu.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-0867-6801>

boncukların yapımıyla başlamıştır. Bu çalışmada, antik dönemlerden günümüze kadar kullanılan kabaşon formundaki süstaşlarının tarihsel gelişimi ile Türkiye’deki güncel uygulamaları ele alınmıştır. Araştırmada, özellikle Afyon–Seydiler bölgesinden elde edilen kırmızı ve yeşil opal örnekleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesindeki süstaşı işleme atölyesinde kesme, zımparalama ve cilalama işlemleriyle kabaşon forma dönüştürülerek değerlendirilmiştir. Tarihsel bağlamda süstaşı işçiliği; Mezopotamya, Mısır ve Anadolu coğrafyasında gelişim göstermiş olup, bu süreç Türk el sanatları kapsamında kuyumculuk alanına taşınmıştır. Çalışmanın amacı, kabaşon formunun tarihsel ve kültürel önemini vurgulamak, günümüzdeki işleniş süreçlerini belgelemek ve geleneksel Türk kuyumculuğundaki yerini göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Lapidary, Süstaşı İşleme, Kabaşon, Türk El Sanatı, Kuyumculuk

Abstract

Amorphous (without a crystal system) and crystalline gemstones attract attention with their unique colors, shapes and physico-chemical properties. Thanks to these qualities, they have been used for adornment and to express social status. In this study, the historical development and current applications of the cabochon form—one of the traditional techniques used in gemstone shaping—are examined. Beginning with ancient civilizations such as Mesopotamia and Anatolia, the symbolic and ornamental uses of gemstones are reviewed. The study focuses on contemporary gemstone processing practices in Turkey, particularly through the case of red and green opals extracted in the Seydiler region of Afyon Province. These stones were shaped into cabochon form using cutting, grinding, and polishing methods in a professional lapidary workshop. The article also explores the role of cabochon gemstones in Turkish jewelry-making, emphasizing their significance in both craft and cultural heritage. In addition, they were also preferred for various social and religious purposes, such as warding off evil forces, protecting against magic, healing, providing peace, and bringing abundance. Jewelry preferences, dating from ancient times to the present day, have undergone a continuous evolution in both the context of craftsmanship and art, in line with the conditions of the period and cultural structures. Archaeological findings reveal that jewelry production in the past was carried out with simple hand tools. In contrast, today, jewelry making, influenced by technological advancements, has become a highly developed and indispensable Turkish handicraft. Throughout history, jewelry has been used for a variety of purposes, including adornment, symbolizing faith, and status. Over time, new functions have been added to these, and jewelry has continued to adapt to changing social and cultural needs. Gemstone carving and the production of gemstone jewelry began historically with the production of round beads shaped

by drilling. This study examines the historical development of cabochons, used from ancient times to the present, and their current applications in Turkey. In this study, red and green opal samples, particularly those obtained from the Afyon-Seydiler region, were processed into cabochon shapes through cutting, grinding, and polishing processes at the gemstone processing workshop at Muğla Sıtkı Koçman University. Historically, gemstone craftsmanship developed in Mesopotamia, Egypt, and Anatolia, and this process was carried over into jewelry within the scope of Turkish handicrafts. The aim of this study is to emphasize the historical and cultural significance of the cabochon form, document its contemporary processing processes, and demonstrate its place in traditional Turkish jewelry.

Keywords: Lapidary, Gemstone Processing, Cabachon, Turkish Handicraft, Jewellery

Giriş

Ülkemizde bulunan süstaşları genellikle SiO₂ bileşimli mineraller ve çoğunlukla da kalsedon, opal, agat olan yarı kıymetli süstaşlarından oluşmaktadır. Opaller gemolojik olarak; süstaşı opal, yaygın opal ve ateş opal olmak üzere üçe ayrılmakta yaygın mineraller ise kuvars ailesi içerisinde renkleri farklı ve ışık geçirgenliği “morion” (siyah kuvars) dışında oldukça yüksektir. Renk farklılığı gösterenler; renksiz olan dağ kristali veya nefes, duman renginde olan dumanlı kuvars, sarı renkli olan citrin, pembe renkli olan gül kuvars (rose) olarak sınıflandırılmaktadır. Bahsedilen yarı değerli süstaşları en çok Anadolu'nun batısında yataklanmıştır. Yaklaşık 30 bin yıl öncesine, Üst Paleolitik Çağ'a kadar takı tarihinin uzandığı bilinmektedir. Bu dönemde kullanılan süstaşları, farklı amaçlar için kullanılmıştır. İlk aşamada büyü, uğur, korunma gibi inanç temelli gerekçelerle tercih edilen bu taşlar, zamanla işlevsel ve sembolik anlamlar kazanmıştır. Daha sonra süstaşlarının mezarlara eşlik eden objeler, tanrılara sunulan adaklar, değer göstergeleri, dini simgeler, sosyal statü göstergesi ve güzel görünebilmek için kullanılan nesnelere haline geldiğini ortaya koymaktadır. Takı sözcüğü, kökenini “takmak” fiilinden almaktadır (Oyman, 2017, s. 1019–1044). Takılar, yüksek el becerisi gerektiren bir işçilikle, değerli ve yarı değerli süstaşları kullanılarak üretilmiş; temel olarak süslenme amacıyla tercih edilmiştir (Ayaz, 2006, s. 16). Bu bağlamda kuyumculuk, süslenmeye yönelik bir zanaat olarak ortaya çıkmış ve metal işçiliğini esas almıştır. Kuyumculuk uygulamaları; metallere işlenmesi, süstaşlarının şekillendirilip parlatılması, ardından montür (metal kalıp) içerisine yerleştirilmesi ya da dizilerek takı formuna dönüştürülmesi süreçlerini kapsamaktadır. Titiz ve detaylı

devam edilen bu üretim süreci, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu coğrafyasında M.Ö. 4. binyılın sonlarına doğru gelişim göstermeye başlamıştır (Childe, 1946, s. 64).

1.Erken Dönem Takı Kültürü ve Süstaşı İşlemeciliğinin Tarihsel Gelişimi

İnsanlık, avlanma ve bereket büyülerine dayanan ilk kültürlerini Yontma Taş Çağı’nda geliştirmiştir. Takılar, hayvan kabukları ve hayvan dişleri kullanılarak yapılan ve büyüden sakınma amaçlı kullanıldığı gibi takıyı takan kişinin hem güç kuvvet hem de avcılık ustalığını göstermek için işlev görmüştür. (Türe & Savaşçın, 2002, s. 16-21).

Kuyumculuk, takı kavramının değişmez süsleme ürünü olan değerli ve yarı değerli süstaşlarıyla her dönem kullanılmıştır. Süstaşı; estetik görünümü, nadir bulunması, iri kristalli olması ve işlenebilir özelliğinin olması, değer kazanmış ve önemini korumuş genel bir tanım olarak kabul edilmektedir (Çoban, 2020, s. 88-91).

Kalkolitik Çağ döneminde süs taşlarının delinmesinin, eski insanların yaşam döngüsünde bulunan ateş yakmak amacıyla kullandıkları yay tipi bir alet olan “kemane matkap” ile, el yeteneği ve yüksek sabır isteyen bir tarzda yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Yayın ileri-geri hareketleriyle taşa temas eden matkap ucuna, aşındırıcı özellikteki zımpara tozunun uygulanmış olduğu belirtilmiştir. Bu tür matkapların, günümüzde hâlen Asya’nın Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde günümüzde hâlen kullanıldığı; “Mekke taşı” olarak bilinen akik boncukların bu yöntemle üretilmeye devam ettiği bilinmektedir. Kalkolitik Çağ’ın süs taşı ustalarının, Anadolu topraklarında oldukça fazla bulunan korundum kristalini (Al_2O_3) aşındırıcı toz olarak kullandıkları düşünülmektedir. Sert yapıdaki süs taşlarının aşındırılması, şekillendirilmesi ve cilalanmasında, çömlekçi çarkından esinlenerek geliştirilmiş döner diskler ile korundum kristallerinin birlikte kullanıldığı fark edilmektedir (Türe ve Savaşçın, 2002, s. 24-45) (Şekil 1).

Şekil 1. Çömlekçi Çarkı, 2005 (Erişim Tarihi: 24.04.2025
<http://www.marbleport.com/madencilik-kulturu/97/comlekci-carki.>)

Yarı kıymetli süstaşı madenciliği, Anadolu’da metalik madencilikten çok daha geçmişe dayanmaktadır. Neolitik Çağ (M.Ö.7.250-5.500) ile başlayan üretim ekonomisine geçiş dönemi Taş Çağı’nda yongalanma ile biçimlendirilen taş aletlerin yerini sürtme şeklinde aşındırılıp biçimlendiren taş aletler almıştır. Yüzey kısmının cilalanıp keskinliği artırılan taş ve kemik aletlerin fonksiyonelliği yükseltilmektedir. Sertliği yüksek olan obsidyene bile delikler açılması için aşındırma tekniğinin kullanılması alanın değerli noktalarından biridir. En değerli aşamalarından biri maden kullanımudur. Rahatlıkla bulunan bakır yumrularının başka madenlerden farklı biçimi olduğu anlaşılmış ve bakır ısıtılarak, dövülerek örneğin iğne, biz (delici alet) gibi küçük aletler ve takılar yapılmıştır. Malahit (bakır minerali) isminde damarlı ve yeşil renkteki süstaşı takı yapımı için toplanmıştır. Geç Kalkolitik dönem tabakalarında olan Canhasan Höğüyü içerisinde iki adet akik boncuk ile amulet (koruyucu) olarak kullanılan bir kalsedon takı parçası bulunmuş ve Anadolu kuyumculuk tarihi açısından en değerli buluntuyu teşkil etmektedir (Şekil 2) (Türe & Savaşçın, 2002, s. 24-45).

Şekil 2. Canbasan Geç Kalkolitik Çağ Yerleşiminde Bulunan Akik Boncuklar ve Kalsedon Amulet (Türe, A. & Savaşçın, M.Y. 2002, s.27).

Tarzı sert olan, silisli süstaşlarının delinmesi zamanımızda bile gelişen teknoloji yardımı ile gerçekleştirilmektedir (elmas uçlu matkap ve ultrasonik deliciler vb.)

2.Geleneksel Kuyumculuk Türk El Sanatı ve Süsleme Teknikleri

Kuyumculuk eğitimi veren okullarda kuyumculuk üç bölümde devam etmektedir. Bunlar, takı tasarımı, gemoloji (süstaşı) ve metal işleme bölümleriyle devam etmektedir. Gemoloji eğitimi ile hem süstaşını işleme (lapideri) hem de süstaşlarını tür ve değer tespiti eğitimi ile kuyumculuk el sanatı bölümlerinin eğitimi verilmektedir. Kuyumculuk Türk El Sanatının hep bir başlama tarihi olduğu unutulmamalıdır. M.Ö. 4. binyılda değerli madenlerin özellikle gümüş ve altın metalinin bulunması ile süsleme ve işleme teknikleri hayatın içine girmiştir. Orta Asya Türk toplumları için de bu durum söz konusudur. Başlangıçta ilk olarak işlenen metalin soğuk halde çekiçle dövülmesi ve şekillendirilmesi sağlanmıştır. Orta Asya Türkleri, Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemiyle günümüze kadar ulaşmıştır.

3.Antik Dönem Kabaşon Süstaşı İşleme

Günümüzde modern bir bilim olan gemoloji, çok eski dönemlerde de bulunmaktaydı. Bu süstaşların insanlarla buluşması yaklaşık otuz beş bin yıl öncesine dayanmaktadır (Dubin, 1995; Rapp, 2009). Bilinen ilk Antik Dönem bilgi kitabı eseri; M. Ö. 315 yılları civarında Theophrastos'un eseri olan değerli taşları ve kökenlerini betimleyen “Taşlar Üzerine” eseri ve M. S. 77 yılları civarında yazdığı Pliny Elder’e ait süstaşlarıyla ilgili bölümleri olan "Doğa Tarihi" isimli eseridir. Boncuklarla başlayan süstaşları yolculuğu, gliptiklerle (yüzük taşı, silindir vb. formda mühürler) devam ederek güncel dönemde ergonomik olarak takı amaçlı her formda işlenebilir hale gelmiştir. Eski dönemlerde kabaşon küremsi biçimde işlenen süstaşları boncuk formuna getirilmiş, gelişerek bileği sarmak ya da boyuna asmak için ipe dizme amacıyla delinerek kullanılmak için son formuna getirilmiştir. Bu amaç ile boncuk yapım formuna seçilen süstaşlarının delinebilmesi için insanlık tarihinin uzun bir zaman diliminde kullanılan, elle ileri geri yatay yönde hareket ettirilen yaylı/kemane matkaplar ve yukarı aşağı dikey yönde hareket ettirilerek kullanılan küreli matkaplar geliştirilmiştir. Antik dönem uygarlıklarından; Mısır, Hindistan ve Roma ‘da benzer yaylı/kemane matkaplar kullanılmıştır. Küreli el

matkabı özellikle 19. yy. 'a kadar çok değişikliğe uğramadan çağlar boyunca kullanılmıştır (Güney ve Hatipoğlu, 2022, s. 1560). Tarihsel gelişim aktarımının ardından, şimdi bu formların günümüzdeki uygulama biçimlerine geçiyoruz.

4.Günümüz Kabaşon Süstaşı İşleme:

Afyon İli Seydiler İlçesi süstaşı opallerinin işlenebilir özellikte olabilmesi sebebiyle çalışma amaçlı temsili olarak değerlendirilen ham süstaşı opal örneklerinden kırmızı ve yeşil renkli olanlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu, Süstaşı İşleme Atölyesinde kesilip, parlatılmış ve işlenerek takı formuna getirilmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Kabaşon forma getirecek olan ham süstaşı opal örnekleri

Süstaşlarının işlenmesi sırasında: farklı tekniklerden kesme, düzeltme, kabaşonlama yöntemleri kullanılarak kullanılarak, ham halden son ürün haline getirilmiştir. Süstaşı işleme aşaması, Seydiler süstaşı opal örneklerinden ana hattı belirlemek ve forma sokmak için için ince bir dilim alınmıştır. Bu aşamada süstaşı işleme atölyesinde bulunan elmas diskli ince dilim makinesinde kesim yapılmıştır. Daha sonra ince kesilen süstaşı opal dilime, kabaşon formu vermek için ölçüsü alınarak ön traşlama makinesinde kabaşon formu verilmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Süstaşı işleme ince dilim ve kabaşon form aşamaları.

Kabaşon form verilmiş olan süstaşı opallerinin (Şekil 5) ikinci aşaması olan zımparalama aşamasına geçilmiştir. Seçilen örneklerin iyi parlayabilmesi, göze hoş görünebilmesi için gerekli olan kalın ve ince taneli silisyum karbür zımpara ile üst görünümü düzeltilmiştir. Süstaşlarına uygulanacak zımpara seçim derecesi, süstaşının çizik oranına göre değişmektedir. Çok çizikli yüzeye sahip süstaşlarına iri taneli silisyum carbür zımpara kağıtlarının uygulanması sonrasında ince taneli silisyum carbür zımpara kağıtları ile devam edilmektedir. Zımparalamadan sonra cila (seryum oksit) aşamasına geçilerek (Şekil 5) süstaşının işlenmesi tamamlanmıştır (Şekil 7) (Çoban, 2013, s. 87).

Şekil 5. Kabaşon form verilmiş Seydiler süstaşı opal örnekleri.

Şekil 6. Süstaşı opallere uygulanan zımparalama ve cilalama aşamaları.

Şekil 7. Takı kullanımına getirilmiş Seydiler kırmızı opal örnekleri.

Sonuç

Takı anlayışındaki günümüz gelişmeleri sonunda takı, süs objesi olmaktan daha çok, çağdaş sanatlar dahilinde çalışmalar olarak karşımıza çıktığı söylenebilmektedir. Takının serüveni ivme kazanarak devam etmektedir. Takı sanatçılarını etkilemekte olan ekonomik, sanatsal, geleneksel, sembolik vb. değerlerin açılımının, bu serüvendeki bakış açısının kavranmasında önemli bir rolü vardır. Süstaşlarının boncuk formunda başlayan yolculuğu, günümüzde takıya uygun ergonomik her formda işlenebilir hale gelmiştir. Bu biçimsel formlar olarak süstaşlarının işlenmesi ile değerlendirilme aşamasında: kesilmesi, tıraşlanması, düzeltilmesi, aşındırılması, cilalanması, delinmesi, kabaşonlanması, fasetlenmesi, tamburlanması, oyulması, mozaik vb, işlem tarzlarının bir veya birkaçı kullanılarak, ham halinden ürün şekline getirebilmektir. Bu yöntemlerle işlenen ve genelde metalik olmamaları nedeniyle süstaşları takı olarak (kolye, küpe, broş, yüzük taşları) veya dekoratif maçlı olarak (biblo, vazo, heykel, anahtarlık, mühür sapı, baston başı vb.) birçok alanda kullanılmıştır. Boncuk yapımı için seçilen süstaşlarının delinme aşaması insanlık tarihinin uzunca bir döneminde kullanılan, elle ileri geri yatay yönde hareket ettirilen kemane matkaplar geliştirilmiştir. İlerleyen zaman içerisinde kabaşon kesim süstaşları üretilmiştir. Bu çalışmada güncel dönemde üzeri büyük oranda volkanik ürünlerle örtülmüş olan alanın içerdiği süstaşı kalitesindeki ve ekonomik boyutlardaki Afyon İli Seydiler İlçesinde tespit edilen yeşil ve kırmızı opaller ele alınarak kabaşon formun günümüz koşullarında nasıl yapılması gerektiğinin uygulamalı gösterilmesi için Süstaşı İşleme Atöyesinde bulunan elmas disk kesici makinesi ile kabaşon form verilerek taşın yüzeysel durumuna uygun seçilen farklı numaralarda zımpara kağıdı (silisyum karbür) ile zımpara makinesinde görünümü düzgünleştirilip ardından hoş görünmesi için keçe yardımı ile cila makinesinde cila (seryum oksit) işlemi uygulanarak, süstaşları takı yapımına hazır hale getirilmiştir.

Yazar Katkısı:

Makale tek yazarlı olup u yazarın katkısı %100’dür.

Etik Onay:

Bu çalışma insan katılımcıları veya hayvan denekleri içermemektedir. Bu nedenle etik kurul onayı gerekmemektedir.

Finansman:

Bu araştırma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki herhangi bir finansman kurumundan özel bir hibe almamıştır.

Çıkar Çatışması:

Yazar, bu çalışmanın hazırlanması ve yayımlanması sürecinde herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder.

Kaynakça

- Ayaz, G. (2006). Van/Altıntepe Urartu Nekropolü Takıları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ABD.
- Childe, V. G. (1946). Doğunun prehistoryası. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Çoban, E. (2013). Karya Bölgesi (Muğla) Antik Süstaşlarının Mineralojik ve Gemolojik Açından Araştırılması ve Bölgedeki Mineral ve Kayaçlarla İlişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Anabilim Dalı.
- Çoban, E. (2020). Afyonkarahisar-Seydiler süstaşı opallerinin karakterizasyonu ve ekonomik potansiyeli. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kütahya.
- Güney, H. (2022). Üniversitelerin (Geleneksel) Türk El Sanatları Bölümlerinde Kuyumculuk-Takı Tasarımı El Sanatının Önemi ve Gerekliliği. The Journal of Academic Social Science Studies, 15(92), s. 237-250 DOI: <http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.65034>
- Çömlekçi Çarkı. Erişim Tarihi: 24.04.2025
<http://www.marbleport.com/madencilik-kulturu/97/comlekci-carki>
- Dubin, Lois Sher. (1995). The History of Beads. Japan: Concise Edition, 364.
- Güney, H., HATİPOĞLU M. (2022). Süstaşı Oluşumu, İşleme ve İnceleme Yöntemlerinin Antik Dönem ve Günümüz Kuyumculuk-Takı Tasarımındaki Yeri, İdil Sanat ve Dil Dergisi, 99. DOI: <http://dx.doi.org/10.7816/idil-11-99-03>
- Oyman, N. R. (2017). Takı sanatında iğneli dokumalar. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 6(31).
- Rapp, George. Archaeomineralogy (2nd Ed.). Berlin: Springer, 2009.
- Türe, A., Savaşçın Y. (2002). Anadolu Antik Takıları. İstanbul; Goldaş Kültür Yayınları

Extended Abstract

As a result of today's developments in the understanding of jewelry, it can be said that jewelry, rather than being an ornamental object, has emerged as a work within the scope of contemporary arts. The adventure of jewelry continues to gain momentum. The expansion of economic, artistic, traditional, symbolic, etc. values that affect jewelry artists has an important role in understanding the perspective in this adventure. The journey of gemstones, which started in the form of beads, has become processable in every ergonomic form suitable for jewelry today. In the process of processing and evaluating gemstones as these formal forms, one or more of the following methods are used: cutting, shaving, smoothing, abrasion, polishing, drilling, cabochoning, faceting, tumbling, carving, mosaic, etc., and they are transformed from raw to product. Since gemstones are processed with the mentioned methods and are generally nonmetallic, they are used in many areas as jewelry (necklaces, earrings, brooches, ring stones) or as decorative objects (figurines, vases, statues, key chains, seal handles, walking stick heads, etc.) and offer economic value. The drilling stage of the gemstones selected for bead making was developed with kemane drills that were used for a long period of human history and moved horizontally back and forth by hand. Cabochon cut gemstones were produced in time. In the current period, green and red opals with gemstone quality and economical sizes detected in Seydiler District of Afyon Province, which is largely covered with volcanic products, were taken into consideration and how the cabochon form should be made under today's conditions was explained and the use of gemstones for jewelry purposes for the field of jewelry, which is a handicraft, was mentioned. In jewelry of this period, mostly cabochons, which are oval on top and flat on the bottom, were used. In order to obtain this form, the diamond disc cutter needed was used and the slicer machine, sandpaper (silicon carbide) of different numbers selected according to the surface condition of the stone was smoothed in the sandpaper machine and then polished (cerium oxide) was applied in the polishing machine with the help of felt to make it attractive and nice, and the gemstones were made ready for jewelry making.